

TAEKVONDOCHILARNING DASTLABKI TAYYORGARLIK JARAYONIDA MASHG‘ULOT TUZILISHINING ASOSLARI

Muxamedova Muxlisa Shukur qizi

20/301 gurux Ozbekiston Milliy Universiteti

Taekvando va sport faoliyati Fakulteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada taekvondochilarning dastlabki tayyorgarlik jarayonida mashg‘ulot tuzilishining asoslari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar ilmiy nazariy yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: sog‘lom avlod, taekvondo, texnik-taktik tayyorgarlik, musobaqa.

KIRISH

Yurtimizda faol rivojlanib kelayotgan sport turlaridan biri taekvondo hisoblanadi. Yosh taekvondochilar sport mahoratining muvaffaqiyatli takomillashuvini ta‘minlovchi yo‘llarni izlab topish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Sportchilarni ko‘p yillik tayyorlashning umumiy qabul qilingan konsepsiyasi, yangi shug‘ullanuvchidan to‘ xalqaro klassli usta darajasiga qadar tayyorlashni, rivojlanishining ma‘lum bir xususiyatlariga va yo‘llariga ega bo‘lgan murakkab, o‘ziga xos tizim sifatidagi ma‘lum qonuniyatlarga bo‘ysinadigan yagona jarayon sifatida tushunishni nazarda tutadi.

Ko‘pchilik sportchilarimizning xalqaro musobaqalardagi muvaffaqiyatli ishtiroki fikrimiz dalilidir. Har xil sport turlari bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoalari alohida jamoa sifatida Olimpiya, Osiyo o‘yinlarida va jahon chempionatlarida qatnashish imkoniyatiga ega bo‘ldilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Maqolaning maqsadi taekvondochilarning dastlabki tayyorgarlik jarayonida mashg‘ulot tuzilishining asoslari to‘g‘risida ilmiy nazariy yoritib berishdan iborat. Sinovdan o‘tuvchilarning jismoniy tayyorgarliklari darajasi to‘g‘risida, muallif tomonidan maxsus yo‘riq-noma berilgan yordamchilarni jalb qilish bilan, tajribaning boshida va yakunida standart sharoitlarda jismoniy qobiliyatlarini testlash o‘tkazildi. Testlashdan oldin maxsus

qizib olish mashqi o‘tkazildi. Testlashda har bir sinovdan o‘tuvchiga sinov urinishlari berildi. Ikkita urinishlarda eng yaxshi natija qayta ishlashgakiritildi.

Testlarni tanlash va qo‘llash paytida I.V.Aulik., V.M.Zatsiorskiy., M.A.Godik tomonidan berilgan tavsiyalardan foydalanildi [2].

Nazorat va tajriba guruhleri yosh taekvondochilari tayyorgarliklarining (texnik, taktik) boshqa tomonlarini yakuniy darajalarini testlash, muallif tomonidan maxsus yo‘riqnomaga berilgan yordamchilarni jalb qilish bilan, tajribaning boshida va yakunida standart sharoitlarda o‘tkazildi.

Kompleks tayyorgarlik darajalarini aniqlash va taqqoslash, nazorat va tajriba guruhleri sportchilari o‘rtasida sparringlar jarayonida muallif tomonidan maxsus yo‘riqnomaga berilgan yordamchilarni jalb qilish bilan, tajribaning boshida va yakunida standart sharoitlarda amalga oshirildi.

Pedagogik tajriba tabiiy sharoitlarda o‘tkazildi. Tajribada dastlabki tayyorgarlik guruhi sportchilari ishtirok etishdi ($n=15$ – tajriba guruhi va $n=15$ – guruhi). Ushbu sportchilar, o‘qishning birinchi yilida tadqiqot muallifining rahbarligi ostida shug‘ullanishdi. Mashg‘ulot jarayoni sog‘lomlashtiruvchi va umumiy mustahkamlovchi harakterga ega bo‘ldi. Mashg‘ulotlar haftasiga 3 marta 45 daq.dan o‘tkazildi. Umumiy tayyorgarlik mashqlari bilan harakatli o‘yinlarning nisbati 1:1 bo‘ldi (ushbu yoshda an’anaviy qo‘llaniladi).

Nazorat va tajriba guruhidagi sinovdan o‘tuvchilar yoshlari bo‘yicha analogik bo‘ldi, tajriba o‘tkazilgunicha jismoniy tayyorgarliklari ko‘rsatkchilarida ahamiyatli farqlar aniqlanmadi. Nazorat guruhidagi yosh taekvondochilar qat’iy reglamentlangan mashqlar usuli rejimida bajariladigan umumiy tayyorgarlik va maxsus tayyorgarlik mashqlarini, individual va jamoaviy harakatli o‘yinlarni o‘z ichiga olgan, umumiy qabul qilingan uslubiyat bo‘yicha shug‘ullanishdi. Umumiy tayyorgarlik bosqichida, qat’iy reglamentlangan mashqlar usuli rejimida bajariladigan umumiy tayyorgarlik va maxsus tayyorgarlik mashqlari, individual va jamoaviy harakatli o‘yinlari quyidagi nisbatda: 45% – 45% – 10%, maxsus tayyorgarlik bosqichida quyidagi nisbatda: 35% – 50% – 15%, musobaqa bosqichida quyidagi nisbatda: 20% – 60% – 20% qo‘llanildi.

Tajriba guruhiidagi yosh taekvondochilarda jismoniy, texnik-taktik tayyorgarliklarini maqsadga yo‘naltirilgan shakllantirish uchun pedagogik ta’sirlar tizimi qo‘llanildi, u, o‘z ichiga quyidagilarni olgan:

- 1) tayyorgarlikning umumlashtirilgan sifat modellari bilan mos ravishda shakllantirilgan jismoniy, texnik, taktik tayyorgarliklari bo‘yicha pedagogik vazifalar;
- 2) ularni xal qilish vositalari (umumiy tayyorgarlik mashqlari mashqlari, maxsus tayyorgarlik mashqlari, maxsus tayyorgarlik mashqlari, modifikatsiyalashtirilgan harakatli o‘yinlar) umumiy tayyorgarlik bosqichida quyidagi nisbatda: 45% - 33% - 22%, maxsus tayyorgarlik bosqichida quyidagi nisbatda: 33% - 22% - 45%, musobaqa bosqichida quyidagi nisbatda: 10% - 10% - 80% qo‘llanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi ilmiy nazariyalar, sport amaliyotida mavjud qoidalarining nazariy jihatdan asoslanganligi, tadqiqotning ilmiy tashkil etilganligi bilan tasdikdanadi. Qo‘llanilgan tadqiqot uslublari majmuasi tadqiqot oldiga qo‘yilgan vazifalarga mos keladi, katta daliliy materiallarning yuqori darajadagi ishonchliligi, to‘g‘ri ishlab chiqilganligi, tahlil qilinganligi bilan izodlanadi. Olingan natijalarning to‘g‘riligi va ishonchliligi, aniq hamda tadqiqot va pedagogik uslublarning qo‘llanilganligi bilan ta’minlangan. Tadqiqot natijalarining sifat jihatdan ta’minlanganligi, tajriba-sinov ishlarining hamda olingan natijalarning matematik-statistik tahlil uslublari qo‘llanilganligi bilan belgilanadi [4,6]. Ushbu sharoitlarda, hozirda ommaviy tusga ega bo‘lgan erta ixtisoslashuv, kun tartibiga bolalarning murakkab xujum va himoya harakatlarini amalga oshirishga kobilyatliligi bilan bog‘lik bo‘lgan muammolarni qo‘yadi, shu vaqtning o‘zida, ushbu yoshda, ularda ixtiyoriy diqqatni konsentratsiya qilishga qobiliyati ham savol tug‘diradi. Ushbu yoshda, harakatlanuvchi ob’ektga adekvat murakkab reaksiyani shakllantirish muammosi murakkab hisoblanadi, bu sport yakkakurashlarida o‘ta muhim. Shundan kelibchiqqan holda, yakkakurashlar bilan shug‘ullanishni boshlash uchun ushbu yosh ancha oddiy hisoblanadi, deb taxmin qilish mumkin.

Kompleks tayyorgarlikning, musobaqa faoliyatini modellashtiruvchi modifikatsiyalangan harakatli o‘yinlarning asosiy usuli sifatida musobaqalar o‘rniga kompleks tayyorgarlikni qo‘llash, yosh taekvondochilarning jismoniy va psixologik holatlariga zararkeltirmasdan, ularning kompleks tayyorgarliklarini maksimal mumkin

bo‘lgan darajasini shakllantirishga imkon berishi to‘g‘risidagi taxmindan kelibchiqqan holda, biz tomondan, kompleks tayyorgarlikni shakllantirilishi uchun ikkita asosiy yondashuv amalga oshirildi.

Birinchi yondashuv – tahliliy:

Ikkinchi yondashuv – kompleksli:

XULOSA VA MUNOZARA

Yosh taekvondochilarni dastlabki tayyorgarlik jarayonida trenirovka mashg‘ulotini tuzishdaharakatli o‘yinlar, asosan kuch, koordinatsion va tezkorlik qobiliyatiga ta’sir qiladi, mashg‘ulotning birinchi va ikkinchi qismlarida rejalashtirilgan bo‘lishi kerak. Birinchi navbatda moslashuvchanlikni rivojlantirish darajasiga ta’sir qiladigan o‘yinlar, shuningdek, charchoq paydo bo‘lishidan oldin, agar iloji bo‘lsa, birinchi qismning oxirida yoki ikkinchisida rejalashtirilgan bo‘lishi kerak. Buning sababi, taekvondo sportchilariga texnikalarni samarali bajarish uchun yuqori darajadagi moslashuvchanlikni rivojlantirish kerak.

Taekvondo sportchilarining musobaqa faoliyati samaradorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan mashqlar paytida paydo bo‘lgan charchoq qanchalik kuchliroq bo‘lsa, faol egiluvchanlik darajasi shunchalik past bo‘ladi, passivlik esa shunchalik yuqori bo‘ladi. Mashg‘ulotning ikkinchi qismida asosan chidamlilik rivojlanish darajasiga ta’sir qiladigan o‘yinlar dan foydalanish kerak, chunki birinchi qism muammolarini hal qilish natijasida paydo bo‘ladigan charchoq mashg‘ulot vaqtidan oqilona foydalanishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va sport tug‘risida”gi Konini (Yangi tahrir). – T. “Xalq suzi”, 2015 yil 5 sentyabr;
2. Mixaylova M. V. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning maktabda o‘qishga psixologik tayyorgarligini shakllantirish uchun o‘yin faoliyatidan foydalanish muammolari / M. V. Mixaylova // Ta’lim va tarbiyaning psixologik asoslari: 26-ilmiy

konferentsiya materiallari / ed. A. N. Nikolaeva / SPbGAFK ularni. P. F. Lesgaft. - 2010. - S. 85-88 b.

3. Muntyan V.S. Qo'l jangi uchun maxsus tayyorgarlikni optimallashtirish: Dissertatsiya avtoreferati. dis... samimiy. Fanlar. - X: KHDAFK, 2016. - 20 b.

4. Ozolin, N.G. Zamonaviy sport mashg'ulotlari tizimi / N.G. Ozolin. M.: Fizkultura i sport, 2010. 488 b.

5. Platonov V.N. Olimpiya sport turlari bo'yicha sportchilarni tayyorlashning umumiy nazariyasi. - K .: "Olimpiya adabiyoti". 2017. - 584p.

6. Safonkin S. N. Taekvon-do / S. N. Safonkin; SPb GAFK im. P; F. Lesgaft. - Sankt-Peterburg, 2011. - 181 p.